

ҲОДИСА СОДИР БЎЛГАН ЖОЙНИ КЎЗДАН КЕЧИРИШ ТЕРГОВ ҲАРАКТИНИ ЎТКАЗИШ ТАКТИКАСИНING АҲАМИЯТИ

Жўраев Ф.М.

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
Жиноят-процессуал ҳуқуқи кафедраси катта ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11523236>

ARTICLE INFO

Received: 01st June 2024

Accepted: 03th June 2024

Published: 05th June 2024

KEYWORDS

ҳодиса содир бўлган жой,
тактика, излар, ашёвий
далиллар, тактик усул,
кўздан кечириш, тергов-
тезкор гуруҳи.

ABSTRACT

Мақолада ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечиришнинг тактик усуллари ҳақидаги назарий жиҳатлар тадқиқ қилиниб, кўздан кечиришда тактик усуллارни қўлланилишининг долзарблиги ёритилган. Тадқиқ этилаётган масаланинг долзарблиги шундан иборатки, терговчи томонидан жиноятнинг тури ва шарт-шароитларини ҳисобга олган ҳолда тўғри танланган усул жиноятни тергов қилиш учун зарур бўлган маълумотларни тўплашда унинг имкониятларини сезиларли даражада оширишга хизмат қилади.

Бундан ташқари мақолада ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечиришнинг босқичлари, ушбу босқичларда кўздан кечириш сифати ва самарадорлигини таъминлашга хизмат қилувчи терговчи томонидан ҳал этиладиган вазифаларга оид тегишли амалий тавсиялар ва хулосалар ишлаб чиқилган.

Ҳодиса содир бўлган жойни синчковлик билан сифатли кўздан кечирилиши жиноятни фош этиш ва тергов қилиш бўйича терговчининг кейинги ишини осонлаштириш ва қисқартиришга имкон беради. Чунки, жиноят иши бўйича ўтказиладиган келгуси тергов ҳаракатларининг кўп қисми айнан ҳодиса бўлган жойни кўздан кечириш натижаларига боғлиқ. Криминалистик-техник воситаларнинг кўздан кечиришда кенг қўлланилиши жиноятни тергов қилиш учун аҳамиятга эга бўлган излар, бошқа ашёвий далиллар ва ҳужжатларни тўлиқ аниқлашни таъминлашга имкон беради.

Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тактикаси – бу жиноятни тергов қилаётган мансабдор шахснинг муайян вазиятда энг самарали ва рационал [1] ҳаракат усулидир.

Тактик усуллари танлаш содир этилган жиноят турига, шунингдек, ҳодиса содир бўлган жойнинг шароитларига (хона ёки ҳудудга) таъсир қилади. Бу шуни англатадики, ҳодиса жойини кўздан кечириш тактикасида ҳодиса жойининг моддий

аҳволини ўрганишда терговчининг ҳаракатлар дастури бир марталик ёки доимий белгилаб қўйилган намуна сифатида қаралмайди [2, 17-бет].

Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш мақсадига эришиш терговчининг кўздан кечириш тактикасининг умумий қоидаларига риоя этишига боғлиқ бўлиб, улар қонунийлик, холислик, ўз вақтида, тўлиқлик, изчиллик, фаоллик ва услубийликни ўз ичига олади [3, 5-бет].

Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш уч босқични ўз ичига олади: тайёргарлик, ишчи ва якуний. Биринчи босқич ўз навбатида ҳодиса содир бўлган жойга чиқишдан олдинги ва ҳодиса содир бўлган жойга боргандаги тайёргарликка бўлинади [4, 20-бет]. Ушбу босқичларда энг аввало, ҳодиса содир бўлган жойнинг қўриқланишини таъминлаш, жабрланганларга тез-тиббий ёрдам кўрсатиш чораларини кўриш, шунингдек, объектларнинг чегараларини белгилаш орқали уларнинг изларини сақлаб қолишга қаратилган ҳаракатлар, зарурий техник-криминалистик воситаларни жамлаш ҳамда мутахассис ва бошқаларни кўздан кечиришга жалб қилиш зарурлиги масаласи ҳал қилинади.

Тергов-тезкор гуруҳи ҳодиса содир бўлган жойга етиб келгандан сўнг терговчи ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечиришнинг ишчи босқичи бошлайди, унда тезкор-тергов гуруҳи иштирокчиларининг асосий иш йўналишлари белгиланади, уларнинг асосий вазифалари шакллантирилади. Ушбу босқичда кўздан кечириш *умумий* (статик) ва *деталли* (динамик) кўздан кечириш тарзида амалга оширилади [5, 110-бет]. Ҳодиса содир бўлган жойни умумий кўздан кечириш тугагандан сўнг, деталли кўздан кечириш бошланиб, у ҳам иккита усулда амалга оширилади: тўлиқ ва танлаб олинган. Биринчи усулни ҳодиса жойини чегарасини аниқ белгилаш ва бошланғич нуқтасини аниқлаш имкони бўлмаган ҳолларда (портлаш, ёнғин) қўллаш керак. Иккинчи усул кўздан кечиришни ҳодиса жойининг марказидан ёки унинг атрофидан бошлашни назарда тутаяди.

Биринчи навбатда, ҳодиса содир бўлган жой статик кўздан кечирилади. Бунда объектларни жойидан кўчириш назарда тутилмайди ва уларнинг умумий белгилари кўздан кечирилади. Статик босқичда ҳодиса содир бўлган жойдаги асосий объектлар ўрганилиб, улар фотосуратга олинади, излар ва бошқа ашёвий далиллар жойлашуви белгиланади ва зарур бўлса олинади [6, 129-бет].

Динамик усул ўрганилаётган объектларнинг ҳолатини ва хусусиятларини батафсил ва синчковлик билан кўздан кечириш учун ишлатилади.

Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечиришни статик ва динамик босқичларга бўлишнинг амалий аҳамияти шундаки, биринчидан, улар кўздан кечиришнинг умумий кетма-кетлигини олдиндан белгилайди, иккинчидан, қайд этиш лозим бўлган ҳолатларнинг барча жиҳатларини қамраб олинишини таъминлайди.

Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш жараёнининг статик ва динамик босқичлари ҳақида олимларнинг қарашлари деярли бир хил бўлиб, уларнинг қарашлари фақатгина ушбу босқичларда амалга ошириладиган ҳаракатлар доираси билан фарқланади.

Мисол учун, Ш.Х.Хасанов ва У.М.Носировлар кўздан кечиришнинг **статик босқичи** деганда, ҳодиса жойини дастлабки ҳолатини ўзгартирмасдан қандай ҳолатда бўлса, шундайлигича ўрганиш ва қайд этиш тушунилишини, шунингдек, бунда ҳодиса

жойидаги барча объектларнинг аниқ жойлашган жойлари, уларнинг бир-бирига нисбатан ўзаро жойлашуви қайд этилиши, барча аниқланган нарсалар қўл теккизилмасдан кўздан кечирилиши, таърифланиши, фототасвирга олиниши ва схематик тарзда қайд этилишини назарда тутса, кўздан кечиришнинг **динамик босқичи**да эса, ҳодиса жойидаги объектларнинг хусусиятларини ўрганиш ва қайд этиш мақсадида уларнинг дастлабки жойлашуви ва ҳолатлари ўзгартириб ўрганилиши, объектларни қўлга олишда уларда бармоқ ва бошқа излар бўлиши мумкинлиги эътиборга олинишини, бундай ҳолатларда қўлга резина қўлқоп кийиб, буюм ҳамда нарсаларни уларнинг қирраларидан, учларидан ёки жиноятчининг қўли тегиши мумкин бўлмаган жойларидан ушланиши лозим деб ҳисоблайди [7, 34-бет].

А.О. Шарафутдинов эса, кўздан кечиришнинг статик босқичида ҳал қилиниши лозим бўлган ишлар қаторига ҳодиса жойининг чегаралари белгилаш, ҳодиса жойини деталли кўздан кечириш режаси ва усули (кетма-кетлиги, қўлланиладиган воситаларнинг танланиши ва ҳоказо) ишлаб чиқирилишини ҳам киритган. Кўздан кечиришнинг деталли босқичида ҳодиса жойидаги ҳар бир ашё ва буюм танланган кетма-кетликда синчковлик билан ўрганилиши, из ва ашёвий далиллар топилиб, тадқиқ қилиниши, шунингдек, ҳодиса жойидаги жиноят содир этган шахс, жабрланувчи, жиноий ҳаракатга оид ва бошқа ҳолатларни, умуман, вазиятни акс эттирувчи деталлар қайд этилиши кабилар амалга оширилишини таъкидлайди [4, 21-бет].

Фикримизча, статик кўздан кечириш босқичида қуйидаги вазифалар ҳал этилиши лозим:

биринчидан, ҳодиса содир бўлган жойнинг ҳолати ўзгартирилмасдан унинг умумий ҳолати билан танишиб чиқиш лозим. Бунда фақатгина терговчи айрим ҳолларда заруратга қараб кинолог ва мутахассис (эксперт)лар иштирок этиб, ҳодиса жойи ва унинг шароитлари билан танишиб, ҳодиса жойи ва у ердаги объектларнинг географик (территориал) ўрни аниқланиши лозим;

иккинчидан, кўздан кечириш чегаралари белгиланади. Бунда кўздан кечириш чегараларини бироз кенгайтириш мақсадга мувофиқ бўлади ва ҳодиса жойига туташ бўлган ерлар, кўчалар, йўллар, ҳовлилар, ёндош хоналар қамраб олиниши мақсадга мувофиқ;

учинчидан, деталли кўздан кечиришнинг бошланиш нуқтаси, кўздан кечириш жараёни кетма-кетлиги белгилаб олинади;

тўртинчидан, дастлабки вазиятдан келиб чиқиб, ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечиришнинг криминалистик усулларини танлаб олинади. Масалан, концентрик (ташқаридан марказга қараб кўздан кечириш), эксцентрик (марказдан ташқарига қараб кўздан кечириш), фронтал (бирон бир объект, масалан йўл ёки дарё бўйлаб кўздан кечириш), марказли (узловой) алоҳида объектлар ёхуд атроф-теварақдаги ориентирлар бўйича кўздан кечириш), аралаш методлар шулар жумласидандир¹;

бешинчидан, ҳодиса содир бўлган жойнинг ҳолати ўзгартирилмай фотосуратга олиш, зарур ҳолларда эса видеотасвирга олиниши лозим;

¹ Шарафутдинов А.О. Кўздан кечириш тергов ҳаракатини ўтказиш ва расмийлаштириш тартиби: Ўқув қўлланма. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2021. – 23 б.

олтинчидан, ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш режа тузилиши керак. Режада ҳодисанинг ҳолати, кўздан кечириш шароитларига қараб, кундузи ва тунги вақтлар, об-ҳаво шароитлари, ёруғлик ёки қоронғилик ҳолатлари, кўриш имкониятлари, тергов гуруҳи таркиби ҳисобга олинаши керак.

Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечиришнинг самарадорлиги терговчининг касбий тайёргарлик даражасига боғлиқ. Кўздан кечириш натижасида олинган маълумотлар ўртасида алоқадорлик ва сабабий боғланишларни белгилаш терговчининг ақлий фаолиятининг асосини ташкил қилади. Ҳодиса жойида жиноятчининг ҳатти-ҳаракатларини моделлаштириш эса, ҳар қандай изларни аниқлаш ва олиб қўйишга қаратилган ҳаракатлар сонини камайтиришга имкон беради.

Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечиришнинг якуний босқичи олинган натижаларни таҳлил қилишни, иш учун аҳамиятга эга бўлган барча объектлар, излар қайд этилганлигини, текширилганлигини ва қўшилганлигини, ушбу жойнинг чизмаси, схемалари, режалари тузилганлигини, барчаси суратга ва видеотасвирга олинганлигини аниқлашни назарда тутати.

Хулоса қилиб айтганда, ҳодиса жойини кўздан кечиришда қўлланиладиган тактик усуллар рақобатлашмайди ва бир-бирини истисно қилмайди. Улар бир-бирини тўлдиради ва бир вақтнинг ўзида ҳам, мустақил равишда ҳам қўлланилади. Ҳодиса содир бўлган жойни тўғри ва сифатли кўздан кечириш жиноятнинг ҳолатлари, уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар тўғрисида барча зарур маълумотларни олиш, шунингдек жиноятчи ва унга ёрдам берган шахслар доирасини аниқлаш имконини беради

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Электрон манбаа: <https://izoh.uz/uz/word/ratsional> (Мурожаат қилинган сана: 10.05.2024 йил).
2. Мамонов В.С. Уголовно - процессуальные и криминалистические аспекты осмотра места происшествия в современных условиях: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2007. 34 с.
3. Носиров У.М. Ҳодиса жойини кўздан кечириш: Ўқув-амалий қўлланма/ Генерал-майор Ш.Т.Икрамовнинг умумий таҳририда. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2014. – 5-б.
4. Шарафутдинов А.О. Кўздан кечириш тергов ҳаракатини ўтказиш ва расмийлаштириш тартиби: Ўқув қўлланма. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2021. – 20 б.
5. Рашидов Б.Н. ва бошқ. Терговга қадар текширув: Маърузалар курси – Маъсул маҳаррир ю.ф.д, профессор М.А.Ражабова. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2021. – 110-б.
6. Криминалистика: учебник / отв. ред. Е.П. Ищенко. М.: «Проспект», 2020. 560 с.
7. Хасанов. Ш.Х, Носиров У.М Тергов ҳаракатлари ва тезкор қидирув тадбирларининг техник-криминалистик таъминоти. Икки жилдли. 1-жилд. Тергов ҳаракатларининг техник-криминалистик таъминоти: Маърузалар курси– Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2014. – Б.34.